

**Występowanie *Centrotus cornutus* (LINNAEUS, 1758)
i *Stictocephala bisonia* KOPP et YONKE, 1977
(Hemiptera: Cicadomorpha, Membracidae)
w okolicach Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10360670>

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW¹ , EUGENIUSZ MARKIEWICZ²

¹ Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, email: grusleon@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-8043-7883

² Piła 18, 63-313 Chocz, Polska, email: emar52@op.pl

ABSTRACT. Occurrence of *Centrotus cornutus* (LINNAEUS, 1758) and *Stictocephala bisonia* KOPP et YONKE, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha, Membracidae) near Pleszew (Wielkopolsko-Kujawska Lowland).

The report provides new information about two species of hemipterans belonging to the Membracidae family from the Auchenorrhyncha suborder: *Centrotus cornutus* and *Stictocephala bisonia*. *Centrotus cornutus*, despite many years of entomological research near Pleszew, was detected only twice. In turn, *S. bisonia* is clearly expanding in the area in question, as it was found in 8 locations in 2021-2023.

KEY WORDS: district Pleszew, new records, treehoppers, Wielkopolsko-Kujawska Lowland.

WSTĘP

Pluskwiaki należące do rodziny zgarbkowatych (Membracidae) z podrzędu piewików (Auchenorrhyncha), występują głównie w strefie tropikalnej i subtropikalnej, a charakterystyczną ich cechą jest silnie rozwinięta tarczka grzbietowa. Aktualnie na świecie znanych jest około 3500 gatunków (DEITZ & WALLACE 2010). W faunie Polski występują zaledwie trzy gatunki: *Centrotus cornutus* (LINNAEUS, 1758), *Gargara genistae* (FABRICIUS, 1775) i *Stictocephala bisonia* (KOPP et YONKE, 1977) (CHUDZICKA 2004, GĘBICKI *et al.* 2013, MARCZAK 2021). W niniejszym doniesieniu podano nowe informacje o dwóch gatunkach, których występowanie stwierdzono w południowo-wschodniej Wielkopolsce w rejonie Pleszewa.

Zgarb rogaty *Centrotus cornutus* występuje w całej Polsce, jednak notowany jest nielicznie, głównie w południowej i środkowej Polsce. Zasiedla najczęściej wilgotne tereny porośnięte roślinnością zielną (NAST 1976, GĘBICKI *et al.* 2013, MARCZAK 2021, BIESZCZAD *et al.* 2022).

Pomimo prowadzenia wieloletnich badań entomologicznych pod Pleszewem, stosując różne metody odłowów owadów (w tym otrząsanie drzew i krzewów, koszenie roślinności czerpakiem), gatunek ten wykazano tylko dwa razy:

– Taczanów [XT84], 12 VI 2007, 1 ex., 20 VI 2010, 2 exx., na krzaku róży, skraj lasu dębowego (leg. P. Paluszkievicz, Ryc. 1).

Ryc. 1. *Centrotus cornutus*, Taczanów, czerwiec 2010, fot. P. Paluszkiewicz.

Fig. 1. *Centrotus cornutus*, Taczanów, June 2010, photo P. Paluszkiewicz.

Kolcoróg bizoniak *Stictocephala bisonia* to inwazyjny gatunek, występujący naturalnie w środkowej i wschodniej części Ameryki Północnej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zasiedlił wiele nowych rejonów świata: zachodnie Stany Zjednoczone, Hawaje, Afrykę Północną, Europę, Kaukaz i Azję Środkową. Jednym z czynników jego ekspansji jest fakt, że jest gatunkiem polifagicznym, związanym z wieloma gatunkami roślin, przy czym, niekiedy wyrządza znaczne szkody w sadach owocowych i na uprawach winorośli (MIFSUD *et al.* 2010, LAUTERER *et al.* 2011, ŚWIERCZEWSKI & STROIŃSKI 2011).

Na terenie Polski raz pierwszy został zanotowany w latach 2007 i 2008 w Rzeszowie, a następnie w roku 2010 w Starej Miłosnej i Zagorzycach (ŚWIERCZEWSKI & STROIŃSKI 2011). Następnie jego stanowiska wykazywano w kolejnych nowych miejscach, głównie w południowej części kraju (KOLAK & TASZAKOWSKI 2013, BRYSZ & SZWEDO 2015, DOBOSZ & SZWEDO 2015, WALCZAK *et al.* 2018, MARCZAK 2021).

Nowe stanowiska kolcoroga pod Pleszewem wykazano w latach 2021-2023, co świadczy o jego wyraźniej ekspansji w tej części Polski:

- Piła [YT05], 3 IX 2021, 1 ex., na wierzbach (leg. E. Markiewicz).
- Stary Olesiec [XT96], 7 IX 2021, 2 exx., na wierzbach (leg. E. Markiewicz, Ryc. 2).
- Kuźnia [XT95], 11 IX 2021, 1 ex., na wierzbach (leg. E. Markiewicz).
- Kwileń [XT96], 25 IX 2022, 1 ex., nieużytek przy zabudowie (leg. P. Żurawlew).

- Żbiki [XT96], 6 VIII 2023, 1 ex., kwietny ogród (leg. P. Żurawlew).
- Galew [XT75], 13 VIII 2023, 1 ex., nieużytek wśród pól uprawnych (leg. P. Żurawlew).
- Bronów [XT94], 13 VIII 2023, co najmniej 4 exx., nieużytki przy torowisku (leg. M. Wanat).
- Gołuchów [YT04], 15 IX 2023, 5 exx., na malinach (leg. M. Nadolna).

Ryc. 2. *Stictocephala bisonia*, Stary Olesiec, wrzesień 2021, fot. E. Markiewicz.

Fig. 2. *Stictocephala bisonia*, Stary Olesiec, September 2021, photo E. Markiewicz.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Marii Nadolnej, prof. Markowi Wanatowi i Piotrowi Paluszkiewiczowi za udostępnienie swoich obserwacji i zdjęć.

PIŚMIENNICTWO

- BIESZCZAD B., KOCZUR W., OBROŚLAK M., ŚWIERCZEK A. 2022. New records of *Centrotus cornutus* (LINNAEUS, 1758) (Hemiptera: Membracidae) from Poland. *Acta entomologica silesiana* 30(online 011): 1–5. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7059769>.
- BRYSZ A., SZWEDO J. 2015. Nowe stanowiska kolcoroga bizoniaka *Stictocephala bisonia* KOPP et YONKE, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 23: 229–230.
- CHUDZICKA E. 2004. Cicadomorpha, pp. 180–183, 185–192, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 509 pp.
- DEITZ L. L., WALLACE M. S. (team leaders). 2010 (and updates). Treehoppers: Aetalionidae, Melizoderidae, and Membracidae (Hemiptera). <http://treehoppers.insectmuseum.org> [dostęp 5.11.2023].

- DOBOSZ R., SZWEDO J. 2015. Drugie stanowisko *Stictocephala bisonia* KOPP et YONKE, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) na Górnym Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 23: 225.
- GEŹBICKI C., ŚWIERCZEWSKI D., SZWEDO J. 2013. Planthoppers and leafhoppers of Poland (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Systematics, check-list, bionomy. The monograph. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* 21–22: 1–245
- KOLAK G., TASZAKOWSKI A. 2013. Nowe stanowisko występowania *Stictocephala bisonia* KOPP et YONKE, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 21: 77.
- LAUTERER P., MALENOVSKÝ I., ŠPRYŇAR P. 2011. Invasion of the treehopper *Stictocephala bisonia* (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) in the Czech Republic: current distribution and first records from Bohemia. *Klapalekiana* 47: 67–73.
- MARCZAK D. 2021. Zgarbkowate (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) Puszczy Kampinoskiej. *Wiadomości entomologiczne* 40(4), online 13N: 1–2.
- MIFSUD D., COCQUEMOT C., MÜHLETHALER R., WILSON M., STREITO J.C. 2010. Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha. Chapter 9.4, In: ROQUES A. et al. (Eds.), Alien terrestrial arthropods of Europe. *BioRisk* 4(1): 511–552.
- NAST J. 1976. Piewiki – Auchenorrhyncha (Cicadodea). *Katalog fauny Polski* 25, 21(1): 1–256.
- ŚWIERCZEWSKI D., STROIŃSKI A. 2011. The first record of the Nearctic treehopper *Stictocephala bisonia* in Poland (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) with some comments on this potential pest. *Polish Journal of Entomology* 80(1): 13–22.
- WALCZAK M., BROŹEK J., JUNIKIERT Ł., KALANDYK-KOŁODZIEJCZYK M., MUSIK K., KASZYCA N., ŁAZUKA A., GIERLASIŃSKI G. 2018. *Stictocephala bisonia* KOPP et YONKE, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha, Membracidae) in Poland. *Annals of the Upper Silesian Musuem in Bytom, Entomology* 27(online 010): 1–13.

Accepted: 19 November 2023; published: 12 December 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>